

ФАКТОРЫ ПЕРОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У ПАЦИЕНТОВ С СОМАТИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

Бекбутаев Фазлиддин Ойбекович
Мухаммадиев Хуршид Муратович
Разаков Азизжон Давранбаевич
Хазратов А.И.

Научный руководитель: доц.
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10561133>

Аннотация. В статье описано состояние факторов местного иммунитета полости рта у больных различными хроническими заболеваниями. Представлены результаты изучения содержания sIgA, IL-1 β , IL-6, IL-8, TNF α и RAIL, IL-4, IL-10.

Ключевые слова: стоматология, хроническая болезнь почек, иммунитет, резистентность, иммуноглобулины, интерлейкины.

Актуальность. Воспаление — это биологическая реакция ткани на вредные раздражители, такие как патогены или раздражители [12]. Исследования показали, что воспаление часто встречается у пациентов с ХБ. У 30-50% диализных больных наблюдаются признаки усиления воспалительной реакции, о чем свидетельствует высокий уровень сывороточного С-реактивного белка (СРБ) [4,8]. Идентификация источников воспаления у пациентов с ХБ все еще находится в стадии изучения.

Данные подтверждают идею о том, что ухудшение функции почек связано с повышением уровня цитокинов в сыворотке крови [2,5,9], в то время как другие исследования показали, что причиной является повышенная концентрация конечных продуктов гликирования (факторов, способствующих воспалению сосудов) из-за снижения почечный клиренс [7], такие инфекции, как хламидийная пневмония [13,16,17]. Воспалительные заболевания полости рта [10,11] также предполагаются как возможные источники причины ХБП. Воспаление эпителия пародонтального кармана – открытая дверь для бактерий и их продуктов. К последним относятся липополисахариды, пептидогликаны, цитотоксины, протеазы и гемагглютинины, а также локально продуцируемые провоспалительные медиаторы, такие как IL-1, IL-6, TNF- и простагландин E.2 (PGE2), который вырабатывается клетками-хозяевами (PGE2). нейтрофилы, макрофаги и лимфоциты) в кровотока [14]. Эти провоспалительные медиаторы могут стимулировать воспаление в отдаленном месте [6, 15].

Секреторные иммуноглобулины (IgA и IgM) являются важным фактором поддержания перорального иммунитета. sIgA имеет особое значение, поскольку отображает состояние местного иммунитета – при снижении его уровня увеличивается риск развития патогенной микрофлоры, возможность развития воспалительных заболеваний.

С целью изучения факторов местного иммунитета полости рта были получены данные о состоянии секреторного иммунитета ротовой жидкости.

Материалы и методы. Исследование проходило в 2020-2022 годах на базе Самаркандского государственного медицинского университета.

Пациенты были разделены на следующие группы:

1. Группа лиц, не имеющих патологии со стороны мочевыделительной системы – 16 человек (группа А);
2. Больные хронической болезнью почек, не находящиеся на гемодиализе - 27 человек (группа Б);
3. Больные хронической болезнью почек, находящиеся на лечении на гемодиализе – 8 человек (группа В).

В 8-9 часов утра испытуемый тщательно прополоскал рот, затем сплюнул 6-7 мл слюны в стерильную пробирку.

Изучали содержание секреторного иммуноглобулина А (sIgA), провоспалительных цитокинов - IL-1 β , IL-6, IL-8, TNF α и противовоспалительных - RAIL, IL-4, IL-10. Собранные образцы подвергали к иммуноферментному анализу с использованием реагентов «Вектор Бест» (Российская Федерация).

Другим фактором местного иммунитета полости рта является неспецифическая резистентность – способность эпителиальных клеток прикрепляться к микроорганизмам. Степень активности эпителиальных клеток определяли по методу Данилевского Н.Ф., Беленчука Т.А. в модификации Васильевой Е.С. [1]. Для этого производят соскоб со щеки стерильным металлическим шпателем и переносят на предметное стекло. Стекла сушат при температуре 20-25 $^{\circ}$ C и относительной влажности 58-60% и окрашивают метиленовым синим. Препараты изучают под световым микроскопом с использованием жидкостной иммерсионной системы (увеличение 90x7); оценивают 100 клеток (целостность, структура, размер, окраска). Изученные клетки разделены на пять категорий в зависимости от количества адсорбированных на их поверхности микроорганизмов. 1 группа – 0-5 адсорбированных бактерий; 2-я группа – 5-25 бактерий; 3 группа – 26-50; 4 группа – 50-200; 5-я группа – более 200 адсорбированных микроорганизмов [1].

Результаты. Концентрация sIgA в ротовой жидкости у лиц группы А была выше, чем у больных ХБП почти на 70%. А у лиц группы Б концентрация этого секреторного иммуноглобулина практически не отличалась от результатов больных группы В.

Концентрация IL-1 β и TNF α в ротовой жидкости у лиц группы В была выше, чем у лиц, получавших лечение гемодиализом. А у лиц группы А концентрация этих провоспалительных цитокинов почти не отличалась от больных контрольной группы. Содержание провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в ротовой жидкости.

Через 6 мес у больных ХБП наблюдалось достоверное увеличение концентрации ИЛ-6 и ИЛ-8 по сравнению с группой А – почти в 2 раза – 22,1 \pm 1,4 и 25,5 \pm 1,8. Через 12 мес такая динамика сохранилась – эти показатели составили 25,3 \pm 1,7 и 25,7 \pm 1,7 в группах Б и С соответственно. Таким образом, можно утверждать, что больные с ХБ нуждаются в санации полости рта не реже 1 раза в шесть месяцев.

Достоверной разницы между обеими группами больных ХБ по содержанию антагониста рецептора IL-1 (RAIL), а также IL-4 и основного противовоспалительного цитокина - IL-10 ($p > 0,05$) в слюне не выявлено. однако существовала разница с людьми без заболеваний мочевыделительной системы ($p > 0,05$).

В слюнной жидкости больных ХБП отмечено увеличение концентрации провоспалительных цитокинов IL-6 и IL-8 при увеличении содержания противовоспалительных цитокинов.

Определение неспецифической резистентности слизистой оболочки полости рта.

Таблица 1.

Неспецифическая резистентность полости рта у больных ХБП

Группы	Содержание РАМ-положительные клетки (М+м,%)	
	первичное	повторное
Группа А	85.23±2.57	88.24±3.41
Группа Б	64.3±3.21	65.45±2.29
Группа С	62.2±4.32	60.3±3.87
P<0,001		

Результаты исследования свидетельствуют, что у пациентов группы А, прошедших лечебно-профилактические мероприятия, обученных правилам ухода за полостью рта, количество РАМ-позитивных клеток (клеток 3 и 4 категории) увеличилось на 3,53% за 1 год., в группе Б - всего на 1,78%, а в группе В - их количество сократилось на 3,05%. По сравнению со здоровыми лицами адсорбционные свойства эпителиальных клеток у больных ХБ хуже на 32,55%, а при лечении гемодиализом - на 37,0%. Полученные результаты свидетельствуют о том, что адгезионные свойства эпителия СОПР хуже, чем у здоровых лиц.

Концентрация sIgA в ротовой жидкости у пациентов без урологических заболеваний почти на 70% выше, чем у пациентов с ХБ. А в группах больных ХБ концентрация секреторного иммуноглобулина А практически не различается. Концентрация IL-1β и TNFα в ротовой жидкости у лиц группы Б была выше, чем у лиц, получавших лечение гемодиализом. А у лиц группы В концентрация этих провоспалительных цитокинов почти не отличалась от больных контрольной группы. Снижение синтеза секреторного иммуноглобулина А приводит к снижению активности местного иммунитета. И связано это с низкой активностью течения воспалительных заболеваний в полости рта. При этом клинические симптомы зачастую не соответствуют рентгенологической картине заболевания.

Основная роль антител класса IgA заключается в предотвращении прикрепления бактерий и микробных токсинов к эпителию, всасывании вредных ксенобиотиков. sIgA являются важным элементом первой линии защиты от патогенов. Как известно, уровень sIgA отражает состояние местного иммунитета, направленного на формирование защитных механизмов к изменению внешних условий, адаптации к стрессу. Повышение уровня sIgA приводит к уменьшению вероятности появления патогенной и условно-патогенной микрофлоры и смещению защитных групп микрофлоры в полости рта и, таким образом, приводит к снижению активности воспалительных процессов [10].

В слюнной жидкости больных ХБ отмечено увеличение концентрации провоспалительных цитокинов IL-6 и IL-8 при увеличении содержания противовоспалительных цитокинов. Уровень IL-8, основного хемотаксического фактора нейтрофилов, с одной стороны влияет на уровень местного иммунитета, но с другой - влияет на выработку нейтрофилами кислородных радикалов, повреждающих СОПР, способствуя активации репаративных процессов. [2].

Провоспалительные цитокины обеспечивают привлечение нейтрофилов, макрофагов к очагу воспаления, стимулируют бактерицидную, фагоцитарную активность, запускают запуск антигенспецифического иммунного ответа последних. Избыточная продукция провоспалительных цитокинов приводит к развитию нарушений функций органов [2]. Значительное повышение концентрации IL-6 и IL-8 до $22,1 \pm 1,4$ и $25,5 \pm 1,8$ у больных ХБ через шесть месяцев и до $25,3 \pm 1,7$ и $25,7 \pm 1,7$ через год свидетельствует о том, что этим пациентам необходима санация полости рта как минимум раз в полгода.

Достоверной разницы между обеими группами больных ХБ по содержанию антагониста рецептора IL-1 (RAIL), а также IL-4 и основного противовоспалительного цитокина - IL-10 ($p > 0,05$) в слюне не выявлено. однако существовала разница с людьми без заболеваний мочевыделительной системы ($p > 0,05$).

Выводы. Как и при любых инфекционно-воспалительных заболеваниях, патогенез ХБП основан на запуске цитокиновых каскадных реакций, включающих продукцию как про- (IL-1 β , TNF α , IL-6), так и противовоспалительных цитокинов (IL-10, RAIL, TGF β).

References:

1. Elovikova T.M. Saliva as a biological fluid and its role in oral health: Textbook Elovikova T.M., Grigoriev S.S. - Yekaterinburg: Publishing House "CIRCULATION", 2018. - 136 p.
2. Ketlinsky S. A., Simbirtsev A. S. Cytokines. St. Petersburg: Folio, 2008, - 552 p.
3. Malyshev M.E., Lobeyko V.V., Iordanishvili A.K. Immune indicators of saliva in people of different ages living in St. Petersburg and the Leningrad region // Successes of gerontology, 2015. Vol. 28, No. 2. pp. 294-298.
4. Abdinian M, Mortazavi M, Jandaghian Z. Comparison of skeletal changes related to patients with chronic kidney disease and healthy individuals in digital panoramic radiography. Indian J Dent Res 2019;30:358-62.
5. Ausavarungnirun R., Wisetsin S., Rongkiettechakorn N., Chaichalerm Sak S., Udompol U., Rattanasompattikul M.: Association of dental and periodontal disease with chronic kidney disease in patients of a single, tertiary care centre in Thailand. BMJ Open. 2016;6:e011836. doi: 10.1136/bmjopen-2016-011836.
6. Bossola M., Tazza L. Xerostomia in patients on chronic hemodialysis. Nat Rev Nephrol 2012; 8: 3: 176—182
7. Chambrone L, Foz AM, Guglielmetti MR, Pannuti CM, Artese HP, Feres M, Romito GA. Periodontitis and chronic kidney disease: a systematic review of the association of diseases and the effect of periodontal treatment on estimated glomerular filtration rate J Clin Periodontol 2013, 40: 443-456
8. Craig RG. Interactions between chronic renal disease and periodontal disease Oral Dis

2008; 14: 1-7

9. Costantinides F., Castronovo G., Vettori E., Frattini C., Artero M.L., Bevilacqua L., et al: Dental Care for Patients with EndStage Renal Disease and Undergoing Hemodialysis. International Journal of Dentistry Volume. 2018| doi.org/10.1155/2018/9610892.
10. Dağ A., Firat E.T., Kadiroğlu A.K. et al. Significance of elevated gingival crevicular fluid tumor necrosis factor-alpha and interleukin-8 levels in chronic hemodialysis patients with periodontal disease. J Periodontal Res 2010; 45:4: 445—450.
11. Davidovich E., Schwarz Z., Davidovitch M. et al. Oral findings and periodontal status in children, adolescents and young adults suffering from renal failure. J Clin Periodontol 2005; 32: 10: 1076—1082.
12. Kanjanabuch P., Sinpitaksakul P., Chinachatchawarat S. et al. Oral and radiographic findings in patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis. J Med Assoc Thai 2011; 94: Suppl 4: 106—112
13. Kho H, Lee S, Chung S, Kim Y. Oral manifestations and salivary flow rate, PH, and buffer capacity in patients with end-stage renal disease undergoing haemodialysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1999;88:316–9.
14. Kitamura M., Mochizuki Y., Miyata Y., Obata Y., Mitsunari K., Matsuo T., et al: Pathological Characteristics of Periodontal Disease in Patients with Chronic Kidney Disease and Kidney Transplantation. Int J Mol Sci. 2019; 20(14), 3413. doi.org/10.3390/ijms20143413.
15. Khasanov I. I., Shomurodov K. E., Khazratov A. I. Clinical x-ray study of complications of dental implantation and sinuslifting in patients with maxillar sinusitis //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2021. – T. 10. – №. 3.
16. Khazratov A. I. et al. Morphofunctional Characteristics Of The Oral Mucosa Of Experimental Rats In Experimental Carcinogenesis //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2021. – T. 8. – №. 2. – C. 227-235.
17. Khazratov A., Rizaev J. Comparative assessment of the clinical picture of the oral mucosa in patients with colon cancer //InterConf. – 2021.
18. Marupova M. H., Kubaev A. S., Khazratov A. I. The essential role of diagnostic and treatment methods for patients with temporomandibular joint pain dysfunction syndrome //World Bulletin of Public Health. – 2022. – T. 10. – C. 141-142.
19. Isamiddinovich K. A., Kamariddinovna K. M. Features Of Predictions Before Dental Intervention Taking into Account the Psych emotional State of The Patient //Texas Journal of Medical Science. – 2021. – T. 3. – C. 1-4.
20. Watanabe, P. C. A. , de Carvalho Watanabe, M. G. , & Tioosi, R. (2012). How Dentistry Can Help Fight Osteoporosis. In (Ed.), Osteoporosis. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/29007>.